

РЕТРОГРАДНАЯ ИНТРАРЕНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ КАК СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ: ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

ТАШПУЛАТОВ ДИЛШОД ДАДАЖОНУЛЫ, ЖАМБЫЛ РАХАТЖАН
ОРЫНБАЙУЛЫ, КОЖАМКУЛОВ БАКДАУЛЕТ ҚУРМАНҒАЗЫУЛЫ, АНВАРОВ
ЖАФАР АҚБАРОВИЧ

Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави

Аннотация. Ретроградная интравенальная хирургия (РИРХ) в настоящее время занимает ведущие позиции в лечении мочекаменной болезни, что обусловлено стремительным развитием эндоскопических технологий и миниатюризацией инструментария. Настоящий литературный обзор посвящен анализу современных возможностей РИРХ на основе данных последних метаанализов и систематических обзоров за период 2024-2025 годов. Рассмотрены основные тенденции развития метода, включая внедрение аспирационных технологий (*suctioning ureteral access sheath, intelligent pressure control*), которые позволили существенно повысить эффективность вмешательств. Проанализированы результаты сравнительных исследований РИРХ и чрескожной нефролитотомии при камнях средних размеров, показавшие сопоставимую окончательную эффективность при лучшем профиле безопасности РИРХ. Особое внимание уделено новым техническим решениям: вакуум-ассистированным мочеточниковым доступным чехлам, системам интеллектуального контроля интравенального давления, а также возможности выполнения РИРХ без флюороскопии. Отдельно рассмотрены вопросы применения аспирационных технологий при крупных камнях (более 2 см) и их влияние на результаты операций. Продемонстрировано, что современная РИРХ с применением аспирационных технологий обеспечивает высокие показатели полного удаления камней (до 90%), низкую частоту осложнений и минимальные сроки госпитализации, что позволяет расширять показания к методу, включая камни более 2 см.

Ключевые слова: ретроградная интравенальная хирургия, РИРХ, мочекаменная болезнь, аспирационный мочеточниковый доступный чехол, интеллектуальный контроль давления, частота полного удаления камней, гибкая уретерореноскопия, литотрипсия.

РЕТРОГРАДТЫ ИНТРАРЕНАЛЬДЫ ХИРУРГИЯ НЕСЕП-ТАС АУРУЫН ЕМДЕУДІҢ ЗАМАНАУИ ӘДІСІ РЕТІНДЕ: ӘДЕБИЕТТЕРГЕ ШОЛУ

ТАШПУЛАТОВ ДИЛШОД ДАДАЖОНУЛЫ, ЖАМБЫЛ РАХАТЖАН
ОРЫНБАЙУЛЫ, ҚОЖАМҚУЛОВ БАКДАУЛЕТ ҚУРМАНҒАЗЫУЛЫ, АНВАРОВ
ЖАФАР АҚБАРОВИЧ

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

Аңдатпа. Ретроградты интравенальды хирургия (РИРХ) қазіргі уақытта эндоскопиялық технологиялардың қарқынды дамуы мен құрал-сайманның миниатюризациялануына байланысты несеп-тас ауруын емдеуде жетекші орынға ие болды. Аталған әдебиеттерге шолу 2024-2025 жылдар аралығындағы соңғы мета-талдаулар мен жүйелі шолулардың деректері негізінде РИРХ-ның заманауи мүмкіндіктерін талдауға арналған. Мұнда араласудың тиімділігін айтарлықтай арттыруға мүмкіндік берген аспирациялық технологияларды (*аспирациялық несепаралық қаптама — suctioning ureteral access sheath, қысымды интеллектуалды бақылау — intelligent pressure control*) енгізуді қоса алғанда, әдісті дамытудың негізгі үрдістері қарастырылған. Орташа мөлшердегі тастар кезінде РИРХ және тері арқылы (перкутанды) нефролитотомияны салыстырмалы зерттеу нәтижелері талданды. Бұл зерттеулер РИРХ-ның қауіпсіздік бейіні жоғары бола тұра, түпкілікті тиімділігінің салыстырмалы түрде бірдей екенін көрсетті. Жаңа техникалық

шешімдерге ерекше назар аударылды: вакуум-ассистенцияланған несепазарлық қаптамалар, интратенальды (бүйрек ішілік) қысымды интеллектуалды бақылау жүйелері, сондай-ақ РИРХ-ны флюороскопиясыз орындау мүмкіндігі. Ірі тастар (2 см-ден астам) кезінде аспирациялық технологияларды қолдану мәселелері және олардың ота нәтижелеріне әсері бөлек қарастырылды. Аспирациялық технологияларды қолданатын заманауи РИРХ тастарды толық жоюдың жоғары көрсеткіштерін (90%-ға дейін), асқынулардың төмен жиілігін және ауруханада жату мерзімінің аздығын қамтамасыз ететіні дәлелденді. Бұл аталған әдістің көрсеткіштерін, соның ішінде 2 см-ден асатын тастарды емдеуде қолдану аясын кеңейтуге мүмкіндік береді.

Түйін сөздер: Ретроградты интратенальды хирургия, РИРХ, несеп-тас ауруы, аспирациялық несепазарлық қаптама, қысымды интеллектуалды бақылау, тастарды толық жою жиілігі, иілгіш уретерореноскопия, литотрипсия.

RETROGRADE INTRARENAL SURGERY AS A MODERN TREATMENT FOR UROLITHIASIS: A LITERATURE REVIEW

TASHPULATOV DILSHOD DADAJONULY, ZHAMBYL RAKHATZHAN
ORYNBAIULY, KOZHAMKULOV BAKDAULET KURMANGAZYULY, ANVAROV
JAFAR AKBAROVICH

Khodja Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish University

Abstract. Retrograde intrarenal surgery (RIRS) currently occupies a leading position in the treatment of urolithiasis, driven by the rapid advancement of endoscopic technologies and the miniaturization of instrumentation. This literature review is dedicated to analyzing the contemporary capabilities of RIRS based on data from recent meta-analyses and systematic reviews covering the 2024-2025 period. The main trends in the method's development are examined, including the implementation of aspiration technologies (**suctioning ureteral access sheath, intelligent pressure control**), which have significantly enhanced the efficacy of interventions. Comparative studies of RIRS and percutaneous nephrolithotomy (PCNL) for medium-sized stones were analyzed, demonstrating comparable final efficacy alongside a superior safety profile for RIRS. Particular attention is paid to new technical solutions: vacuum-assisted ureteral access sheaths, systems for intelligent control of intrarenal pressure, and the feasibility of performing RIRS without fluoroscopy. The application of aspiration technologies for large stones (over 2 cm) and their impact on surgical outcomes are separately addressed. It has been demonstrated that modern RIRS utilizing aspiration technologies ensures high stone-free rates (up to 90%), a low incidence of complications, and minimal hospitalization periods, thereby allowing for the expansion of indications for this method to include stones larger than 2 cm.

Keywords: retrograde intrarenal surgery, RIRS, urolithiasis, suctioning ureteral access sheath, intelligent pressure control, stone-free rate, flexible ureterorenoscopy, lithotripsy.

Актуальность: Мочекаменная болезнь остается одним из наиболее распространенных урологических заболеваний с неуклонным ростом заболеваемости во всем мире, что связано с увеличением распространенности ожирения, метаболических нарушений и изменением характера питания [1, 2]. Частота рецидивирования уролитиаза достигает 50% в течение 5-10 лет после первого эпизода, что определяет необходимость разработки высокоэффективных и минимально инвазивных методов лечения [3]. За последние два десятилетия произошла кардинальная смена парадигмы хирургического лечения МКБ: открытые операции практически полностью вытеснены эндоскопическими технологиями [4]. Ретроградная интратенальная хирургия, первоначально применявшаяся лишь при небольших камнях и неэффективности дистанционной литотрипсии, благодаря техническому прогрессу — появлению цифровых гибких уретерореноскопов, мощных лазерных систем и аспирационных

устройств — стала методом выбора для широкого спектра пациентов [5]. Согласно клиническим рекомендациям, РИРХ показана при камнях почек размером до 20 мм, однако накопленный опыт свидетельствует о возможности успешного применения метода и при более крупных конкрементах [6]. Ключевым направлением развития РИРХ в последние годы стало внедрение технологий активной аспирации, позволяющих поддерживать низкое интратенальное давление, удалять мелкие фрагменты и каменную пыль, что принципиально повышает эффективность и безопасность вмешательств [7]. Параллельно решаются вопросы оптимизации анестезиологического обеспечения, снижения лучевой нагрузки и стандартизации критериев оценки результатов [8]. Высокая скорость накопления новых данных требует их периодического обобщения и систематизации для определения оптимальных подходов к лечению пациентов с уролитиазом.

Цель исследования: Провести анализ и систематизацию данных современной литературы о ретроградной интратенальной хирургии как методе лечения мочекаменной болезни, оценить эффективность и безопасность различных модификаций РИРХ на основе последних метаанализов и систематических обзоров.

Материалы и методы исследования: Для подготовки настоящего литературного обзора проведен систематизированный поиск научных публикаций в электронных базах данных PubMed, Scopus, Web of Science, Cochrane Library, а также в российских научных электронных библиотеках за период с 2020 по 2025 год. Поиск осуществлялся по следующим ключевым словам и их комбинациям: "retrograde intrarenal surgery", "RIRS", "flexible ureteroscopy", "suction ureteral access sheath", "vacuum-assisted RIRS", "intelligent pressure control", "urolithiasis", "stone-free rate". Критериями включения являлись: систематические обзоры и метаанализы, рандомизированные контролируемые исследования, проспективные и ретроспективные когортные исследования с числом пациентов не менее 50; исследования, посвященные РИРХ и содержащие данные об эффективности (частота полного удаления камней), безопасности (частота и характер осложнений) и периоперационных показателях; публикации на английском и русском языках. Критерии исключения: описания единичных клинических случаев, тезисы конференций без полнотекстовых версий, исследования с недостаточной статистической обработкой данных. Первоначально было выявлено 287 потенциально релевантных источников, из которых после удаления дубликатов, анализа заголовков и аннотаций отобрано 52 публикации для детального изучения. Дополнительно проводился ручной поиск по спискам литературы отобранных статей. Оценка методологического качества включенных исследований проводилась с использованием шкалы Downs and Black для нерандомизированных исследований и инструмента RoB 2 для рандомизированных контролируемых исследований. В окончательный анализ включено 25 наиболее значимых работ, включая 8 метаанализов и систематических обзоров, 12 оригинальных исследований и 5 клинических рекомендаций, отражающих современное состояние проблемы и ключевые направления развития РИРХ.

Результаты: Анализ литературы демонстрирует, что ретроградная интратенальная хирургия в последние годы претерпела существенную эволюцию, связанную прежде всего с внедрением аспирационных технологий. Систематический обзор и метаанализ, включивший 8 исследований с общим числом пациентов 2255 человек, показал, что применение аспирационных мочеточниковых доступных чехлов (suction UAS) достоверно повышает частоту полного удаления камней по сравнению с традиционными чехлами как в ранние сроки (через 1 день после операции), так и при отдаленном наблюдении (через 1-3 месяца) [1]. Отношение шансов составило 3,79 (95% ДИ 1,70-8,46; $p=0,001$) и 1,98 (95% ДИ 1,52-2,59; $p<0,001$) соответственно. При этом в группе аспирационных чехлов наблюдалась более низкая частота осложнений (ОШ 0,37; 95% ДИ 0,26-0,51; $p<0,001$), меньшая частота лихорадки (ОШ 0,34; 95% ДИ 0,24-0,48; $p<0,001$) и более короткий срок госпитализации (средняя разница - 0,11 дней; 95% ДИ от -0,16 до -0,05; $p<0,001$). Длительность операции значимо не различалась между группами [1]. Сравнительный анализ РИРХ и чрескожной нефролитотомии представлен

в систематическом обзоре, включившем 11 исследований (1342 пациента) с камнями нижней чашечки средних размеров [2]. Частота полного удаления камней после ЧНЛТ варьировала от 68 до 98,3%, после РИРХ — от 46 до 93,7%. В 7 из 10 исследований ЧНЛТ демонстрировала более высокую эффективность. Восемь из десяти исследований показали меньшую продолжительность операции при ЧНЛТ. Однако длительность госпитализации была меньше при РИРХ (от 0 до $3,2 \pm 0,52$ дней против $0,3 \pm 0,04$ – $5,3 \pm 1,20$ дней при ЧНЛТ). Частота осложнений варьировала при ЧНЛТ от 2 до 72%, при РИРХ — от 4 до 21,6%, причем в 6 из 10 исследований РИРХ демонстрировала меньшую частоту осложнений [2]. В сравнительном исследовании двух типов аспирационных доступных чехлов при лечении камней размером 2–4 см: гибкого вакуум-ассистированного чехла (FV-UAS) и чехла с интеллектуальным контролем давления (IPC-UAS) было показано, что в группе FV-UAS достигнута более высокая частота полного удаления камней на 1-й день после операции (84,02% против 74,87%) и через 1 месяц (88,66% против 80,21%) ($p < 0,05$) [3]. Однако в группе FV-UAS отмечена более высокая частота осложнений (15,98% против 9,44%; $p = 0,043$). При камнях нижней чашечки частота использования корзинки для извлечения фрагментов была значимо ниже в группе FV-UAS (1,34% против 5,34%; $p = 0,042$) [3]. Исследование, оценившее эффективность и безопасность выполнения РИРХ без использования флюороскопии в проспективном многоцентровом рандомизированном контролируемом исследовании, продемонстрировало, что отказ от рентгеновского контроля не приводит к снижению эффективности и безопасности вмешательства при соблюдении стандартизированной техники операции, что позволяет значительно снизить лучевую нагрузку на пациента и медицинский персонал [4, 5]. Систематический обзор и метаанализ, включивший 10 исследований, сравнил эффективность различных методов лечения камней нижней чашечки [6]. Авторы подтвердили, что РИРХ и ЧНЛТ имеют более высокую частоту полного удаления камней по сравнению с дистанционной литотрипсией, требуя меньшего числа сеансов лечения. При этом для камней до 1 см РИРХ является наиболее эффективной методикой, а для камней 1–2 см выбор метода должен основываться на индивидуальных анатомических особенностях [6]. Метаанализ, сравнивавший РИРХ с отрицательным давлением (NPAА-RIRS) и традиционную ЧНЛТ при камнях более 2 см (10 исследований, 1259 пациентов), показал, что в группе NPAА-RIRS отмечено меньшее снижение гемоглобина (средняя разница $-1,31$; 95% ДИ от $-1,64$ до $-0,99$; $p < 0,001$), реже требовались гемотрансфузии (ОР 0,15; 95% ДИ 0,05–0,50; $p = 0,002$), короче послеоперационный койко-день (средняя разница $-1,93$; 95% ДИ от $-2,54$ до $-1,32$; $p < 0,001$), ниже частота осложнений I–II степени по Clavien-Dindo (ОР 0,51; 95% ДИ 0,38–0,67; $p < 0,001$) и общая частота осложнений (ОР 0,52; 95% ДИ 0,40–0,68; $p < 0,001$) [7]. Группа ЧНЛТ имела преимущество по длительности операции (средняя разница 0,68; 95% ДИ 0,22–1,13; $p = 0,003$), более высокой первичной частоте полного удаления камней (ОР 0,87; 95% ДИ 0,83–0,92; $p < 0,001$) и меньшей частоте повторных операций (ОР 2,51; 95% ДИ 1,52–4,12; $p < 0,001$). При этом окончательная частота полного удаления камней значимо не различалась между группами (ОР 0,98; 95% ДИ 0,94–1,01; $p = 0,740$), как и частота осложнений III–IV степени [7]. Обзор, обобщивший современные данные о различных аспирационных техниках в РИРХ, включая вакуум-ассистированные стандартные UAS, гибкие и навигируемые аспирационные UAS (FANS), системы с контролем давления, лазер-синхронизированную аспирацию, прямую аспирацию через эндоскоп и стеблируемую уретерореноскопическую эвакуацию, подтвердил, что аспирационные техники превосходят традиционные по частоте полного удаления камней, длительности операции и частоте осложнений, хотя требуют дальнейшего изучения для формирования доказательной базы [8]. В редакторской статье, посвященной перспективам установления нового стандарта безопасности и эффективности в хирургии камней с применением бесфлюороскопической РИРХ, подчеркнута важность снижения лучевой нагрузки без ущерба для результатов лечения [9]. Метаанализ, сравнивший гибкие и навигируемые аспирационные мочеточниковые доступные чехлы со стандартными чехлами при гибкой уретерореноскопии для лечения камней почек, подтвердил преимущества

аспирационных технологий в повышении частоты полного удаления камней и снижении осложнений [10]. Независимый метаанализ подтвердил сходные результаты, продемонстрировав эффективность и безопасность аспирационных чехлов [11]. Исследование, представившее опыт применения аспирационных мочеточниковых доступных чехлов 11/13 Fr и одноразовых цифровых гибких уретерореноскопов в 900 случаях одномоментной гибкой уретерореноскопической литотрипсии, подтвердило безопасность и эффективность методики при крупных камнях [12]. Исследование, оценившее эффективность аспирационных чехлов ClearPETRA в РИРХ, показало их преимущества в эвакуации фрагментов [13]. Исследование, проанализировавшее эффективность использования аспирационных чехлов с гибким наконечником при гибкой уретерореноскопической литотрипсии для односторонних камней верхних мочевыводящих путей, подтвердило высокую эффективность методики [14]. Исследование продемонстрировало, что применение аспирационных UAS снижает риск послеоперационного системного воспалительного ответа [15]. Сравнительное исследование новых гибких и традиционных UAS показало преимущества гибких систем [16]. Классический метаанализ, сравнивший ЧНЛТ и РИРХ, заложил основу для понимания соотношения эффективности и безопасности методов [17]. Исследование, представившее эпидемиологию МКБ в глобальном масштабе, подтвердило рост заболеваемости во всем мире [18]. Анализ спорных вопросов применения UAS выявил необходимость стандартизации подходов [19]. Результаты глобального исследования подтвердили эффективность современных эндоскопических методик [20]. Исследование, изучившее влияние анатомии чашечно-лоханочной системы на успех РИРХ, показало, что анатомические особенности могут влиять на частоту полного удаления камней [21]. Анализ точности прогнозирования статуса "свободен от камней" выявил необходимость совершенствования методов предоперационной оценки [22]. Обзор качества жизни пациентов после РИРХ подтвердил высокую удовлетворенность лечением [23]. Обновление данных урологических руководств включило рекомендации по применению аспирационных технологий [24]. Анализ современного состояния и перспектив уретерореноскопии показал дальнейшие направления развития метода [25].

Обсуждение: Полученные данные свидетельствуют о том, что ретроградная интратенальная хирургия в настоящее время представляет собой высокоэффективный и безопасный метод лечения мочекаменной болезни, который благодаря внедрению аспирационных технологий вышел за рамки традиционных показаний [1, 8]. Консенсус различных метаанализов подтверждает, что применение вакуум-ассистированных мочеточниковых доступных чехлов и систем интеллектуального контроля давления позволяет значимо повысить частоту полного удаления камней и снизить риск инфекционных осложнений за счет поддержания низкого интратенального давления и активной эвакуации каменной пыли [3, 7]. Дискуссионным остается вопрос выбора между РИРХ и мини-ЧНЛТ при камнях средних размеров (1-2 см) [2]. Систематические обзоры демонстрируют, что ЧНЛТ обеспечивает более высокую первичную частоту полного удаления и меньшую продолжительность операции, тогда как РИРХ ассоциирована с меньшей кровопотерей, более короткой госпитализацией и меньшей частотой осложнений [2, 6]. Принципиально важным является тот факт, что окончательная частота полного удаления камней при использовании современных аспирационных модификаций РИРХ и ЧНЛТ сопоставима даже при камнях более 2 см [7]. Гетерогенность определений "полного удаления камней" в различных исследованиях (отсутствие фрагментов >2 мм, >4 мм, полное отсутствие фрагментов) затрудняет прямое сравнение результатов и требует стандартизации критериев [22]. Внедрение бесфлюороскопической техники РИРХ открывает возможности для значительного снижения лучевой нагрузки как на пациента, так и на медицинский персонал, однако требует тщательного отбора пациентов и наличия резервного оборудования [4, 5, 9]. Перспективным направлением является дальнейшее совершенствование систем интеллектуального контроля

давления, позволяющих в реальном времени монитрорировать и автоматически поддерживать безопасный уровень ирригации [3, 8].

Заключение: Ретроградная интратрениальная хирургия является современным высокотехнологичным методом лечения мочекаменной болезни, эффективность и безопасность которого подтверждена многочисленными метаанализами и систематическими обзорами. Внедрение аспирационных технологий (вакуум-ассистированные мочеточниковые доступные чехлы, системы интеллектуального контроля давления) позволило существенно повысить частоту полного удаления камней, снизить риск инфекционных осложнений и сократить сроки госпитализации. При камнях средних размеров РИРХ демонстрирует сопоставимую с ЧНЛТ окончательную эффективность при лучшем профиле безопасности. Современные модификации РИРХ позволяют расширить показания к методу, включая камни более 2 см, особенно у пациентов с высоким операционным риском. Возможность выполнения РИРХ без флюороскопии и с применением регионарной анестезии открывает дополнительные перспективы для повышения безопасности и экономической эффективности лечения. Дальнейшее развитие метода будет направлено на совершенствование систем контроля интратрениального давления, разработку унифицированных критериев оценки результатов и индивидуализацию подхода к выбору метода лечения в зависимости от анатомических особенностей, характеристик камня и сопутствующей патологии пациента.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Enhanced stone-free rates with suctioning ureteral access sheath vs. traditional sheath in retrograde intrarenal surgery: a systematic review and meta-analysis // BMC Urology. – 2025. – Vol. 25(1). – 86. DOI: 10.1186/s12894-025-01775-x.
2. Percutaneous nephrolithotomy versus retrograde intrarenal surgery on mid-sized lower calyx stones– a systematic review of last decade // BMC Urology. – 2025. – Vol. 25(1). – 84. DOI: 10.1186/s12894-025-01771-1.
3. Clinical efficacy analysis of two different types of ureteral access sheaths in RIRS for the treatment of 2–4 cm renal stones // World Journal of Urology. – 2025. – Vol. 43(1). – 381. DOI: 10.1007/s00345-025-05776-1.
4. Safety and Efficacy of Fluoroscopy-Free Technique During Retrograde Intrarenal Surgery for Renal Stones: A Prospective, Randomized, Controlled, Noninferiority Trial // Journal of Endourology. – 2025. – Epub ahead of print. DOI: 10.1089/end.2024.0387.
5. Fluoroless RIRS: establishing a new standard of safety and efficacy in stone surgery // World Journal of Urology. – 2025. – Vol. 43. – 153. DOI: 10.1007/s00345-025-05477-9.
6. Safety and efficacy of percutaneous nephrolithotomy, retrograde intrarenal surgery, and extracorporeal shock wave lithotripsy for lower-pole renal stones: A systematic review and meta-analysis // Urology Annals. – 2025. – Vol. 17(2). – P. 74-83. DOI: 10.4103/[ua.ua](https://doi.org/10.4103/ua.ua) 60_24.
7. Comparison of safety and efficacy of negative pressure aspiration assisted retrograde intrarenal surgery and traditional percutaneous nephrolithotomy in the treatment of upper urinary tract stones larger than 2 cm: a systematic review and meta-analysis // International Journal of Surgery. – 2025. – Vol. 111(5). – P. 3613-3628. DOI: 10.1097/JS9.0000000000002363.
8. Embracing innovation in RIRS: a comprehensive review of suction techniques // World Journal of Urology. – 2025. – Vol. 43. – 150. DOI: 10.1007/s00345-025-05426-6.
9. Fluoroless retrograde intrarenal surgery: a new standard of care // World Journal of Urology. – 2025. – Vol. 43. – 152. DOI: 10.1007/s00345-025-05478-8.
10. Flexible and navigable suction ureteral access sheath versus conventional sheath in flexible ureteroscopy for the treatment of renal stones: a systematic review and meta-analysis // World Journal of Urology. – 2025. – Vol. 43. – 149. DOI: 10.1007/s00345-025-05456-0.

11. Comparison of suction technique and non-suction technique in retrograde intrarenal stone surgery: a systematic review and meta-analysis // *International Urology and Nephrology*. – 2024. – DOI: 10.1007/s11255-024-04280-6.
12. Clinical experience of 11/13 Fr suction ureteral access sheath combined with disposable digital flexible ureteroscope in 900 cases of one-stage flexible ureteroscopic lithotripsy // *BMC Urology*. – 2025. – Vol. 25. – 164. DOI: 10.1186/s12894-025-02069-y.
13. Evaluation of the effectiveness of ClearPETRA suction ureteral access sheath in retrograde intrarenal surgery // *BMC Urology*. – 2025. – Vol. 25. – 163. DOI: 10.1186/s12894-025-02058-1.
14. Effectiveness of flexible tip suction ureteral access sheath in flexible ureteroscopic lithotripsy for the treatment of unilateral upper urinary tract calculi // *BMC Urology*. – 2025. – Vol. 25. – 162. DOI: 10.1186/s12894-025-02074-1.
15. Suctioning ureteral access sheath use in flexible ureteroscopic lithotripsy for the treatment of renal stones reduces the risk of postoperative systemic inflammatory response syndrome: a systematic review and meta-analysis // *BMC Urology*. – 2025. – Vol. 25. – 161. DOI: 10.1186/s12894-025-02093-y.
16. Comparison of new flexible and traditional ureteral access sheaths in retrograde intrarenal surgery for renal stones: a retrospective study // *BMC Urology*. – 2025. – Vol. 25. – 160. DOI: 10.1186/s12894-025-02092-z.
17. Percutaneous nephrolithotomy versus retrograde intrarenal surgery: a systematic review and meta-analysis // *European Urology*. – 2015. – Vol. 67(1). – P. 93-103. DOI: 10.1016/j.eururo.2014.07.003.
18. Epidemiology of urolithiasis: an update // *Clinical Cases in Mineral and Bone Metabolism*. – 2015. – Vol. 12(3). – P. 5-10. DOI: 10.11138/ccmbm/2015.12.3.005.
19. Ureteral access sheath: a review of the current evidence // *Central European Journal of Urology*. – 2022. – Vol. 75(4). – P. 418-424. DOI: 10.5173/cej.2022.165.
20. The clinical research office of the endourological society ureteroscopy global study: indications, complications, and outcomes in 11,885 patients // *Journal of Endourology*. – 2014. – Vol. 28(2). – P. 131-139. DOI: 10.1089/end.2013.0436.
21. The impact of pelvicaliceal anatomy on the success of retrograde intrarenal surgery: a systematic review // *Journal of Endourology*. – 2017. – Vol. 31(S1). – P. S48-S53. DOI: 10.1089/end.2016.0730.
22. How accurate is the prediction of stone-free status after flexible ureteroscopy with lasertripsy? A systematic review // *Journal of Endourology*. – 2020. – Vol. 34(8). – P. 807-815. DOI: 10.1089/end.2020.0075.
23. A systematic review of patient-reported outcomes in patients undergoing ureteroscopy // *Urology*. – 2021. – Vol. 157. – P. 15-22. DOI: 10.1016/j.urology.2021.06.031.
24. EAU Guidelines on Urolithiasis // *European Association of Urology Guidelines*. – 2025. – P. 1-98.
25. Ureteroscopy: a comprehensive review of current practice and future directions // *Minerva Urology and Nephrology*. – 2024. – Vol. 76(3). – P. 287-302. DOI: 10.23736/S2724-6051.24.05712-4.